

معرفی کتاب هزار گوهر (منتخبی از اشعار صائب تبریزی با بررسی اسلوب معادله در سبک هندی)

کتاب هزار گوهر، نوشته مرتضی نوربخش متولد سال 1335 برای مرکز آفرینش های ادبی است. کتاب هزار گوهر منتخبی از اشعار میرزا محمد علی صائب تبریزی شاعر شهیر آذربایجان و بزرگترین سخنسرای ایران در قرون متاخر است و ملک الشعرای شاه عباس دوم صفوی و مورد توجه و علاقه‌ی خاص بزرگان هندوستان و افغانستان و امپراطوری عثمانی بوده است.¹ پروفیسور براون مینویسد: "که وقتی ابیاتی منتخب از گویندگان را باستماع از دیگران جمع می کردم و چون در صدد تحقیق صاحبان آنها بر آمدم دانستم که اکثر آن ابیات از صائب است."² پروفیسور براون با حواله از کتاب آتش کده، محل تولد صائب را روستای "عباس آباد" نزدیک اصفهان می داند.³

مرتضی نوربخش در مقدمه کتاب می نویسد: " صایب در سی و پنج سالگی از راه هرات و کابل به هند مهاجرت می کند و به وسیله ظفرخان به خدمت شاه جهان می رسد و مورد اکرام قرار می گیرد." مدت اقامت صائب در هندوستان حدود شش سال است، چنان که می گوید:

شش سال بیش رفت که از اصفهان به هند افتاده است توسن عزم مرا گذار

صائب در درخشانترین دوره تمدن اسلام و ایران در قرون متاخر پا به عرصه وجود گذاشته است، و بحق از مفاخر بزرگ جهان ادب و دانش بشمار می رود، او از علوم ادبی و عربی، عرفانی و فلسفی عصر خود بهره تمام و تام گرفته است.⁴

صاحب شعرالعجم صائب را آخرین شاعر بزرگ ایران و پروفیسور دکتر ریپگا، سومین و بزرگترین غزلسرای فارسی بعد از سعدی و حافظ، و صاحب خزانه عامره پیامبر چهارم شعر فارسی بعد از فردوسی و انوری و سعدی دانسته است.

1 عباسی محمد، مقدمه کلیات صائب تبریزی با مقدمه و شرح حال شاعر، ص 4

2 فیروزکوهی امیری، کلیات صائب تبریزی، ص 16

3 Brown G. Edward, A literary History of Persia, Volume IV, Page 266

4 عباسی محمد، همان ، ص 11

دیوان صائب نخستین بار در سال 1264 هجری قمری در هندوستان بچاپ رسید و حدود چهل هزار بیت دارد، که منتخبی از این اشعار در کتاب هزار گوهر آورده شده است.

این کتاب سیصد و هفتاد صفحه‌ای (هزار گوهر) با مقدمه خود نویسنده در اسفندماه 1378، دارای سه بخش می باشد. بخش نخست آن مختصری در احوال صایب و نگاهی به آثار او با بررسی اسلوب معادله در اشعار این شاعر می باشد. در این بخش وی به تاریخچه معادله در شعر فارسی می پردازد و می گوید: "معادله در شعر و استفاده از تمثیل پدیده‌ای نو ظهور در دوره سبک هندی نیست، بلکه در گذشته‌ی شعر فارسی هم کاربرد داشته منتها مورد توجه عام و دارای ویژگی سبکی نبوده است."⁵ نویسنده برای اثبات گفته‌ی خویش نمونه هایی را از شاعران پیش از صائب مانند رودکی و حافظ را در ادامه آورده است. لازم بذکر است که مهمترین ویژگی شعر شاعران سبک هندی، کاربرد بسیار اسلوب معادله‌هاست. اسلوب معادله را به دلیل شباهتش با تمثیل و تشبیه‌های مرکب غالباً با آنها اشتباه گرفته می شود. دکتر شفیع کدکنی اسلوب معادله را از نظر تکنیک شبیه تمثیل می داند. دکتر کدکنی در تعریف اسلوب معادله می نویسد: "معادله‌ای است که ... شباهت میان دو سوی بیت - دو مصراع، وجود دارد و شاعر در مصراع اول چیزی می گوید و در مصراع دوم چیزی دیگر. البته دو سوی این معادله از رهگذر شباهت قابل تبدیل به یکدیگرند."⁶

به عقیده دکتر شفیع کدکنی تفاوت این دو تکنیک زبانی (اسلوب معادله و تمثیل) با ارسال المثل است. در ارسال المثل همیشه یک "مثل" در شعر یا نثر آورده می شود. به عبارت دیگر مثال آن با یک ضرب المثل است ولی در دو تکنیک قبلی اینگونه نیست.

مرتضی نوربخشی شعری از حافظ آورده که می توان برای مثال این بخش به آن اشاره کرد.

چشم دریده ادب نگاه ندارد

شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت

⁵ نوربخش مرتضی، هزار گوهر، ص 16

⁶ مقاله: غنی پور ملک‌شاه احمد، سبک هندی و مدعیان پیشوایی آن، فصلنامه پژوهش‌های ادبی سال 5، شماره 20، تابستان 1378، ص 54

اما اسلوب معادله‌های شعر این شاعران (شاعران قبل از صائب) دارای دو ویژگی هستند. اول اینکه بسامد اندک اسلوب معادله در اشعار این شاعران نشان از این است که شعر این شاعران نمی‌تواند نقشی در شکل‌گیری اسلوب معادله‌ها در شعر شاعران سبک هندی داشته باشد. ویژگی دوم نوع اسلوب معادله‌ها است، در اسلوب معادله شاعران سبک هندی نوعی تازگی دیده می‌شود. بعنوان مثال:

بلند نام نگردد کسی که در وطن است ز نقش ساده بود تا عقیق در یمن است^۷

مرتضی نوریبخش در کتاب هزار گوهر، اسلوب شعری را به نوع‌هایی از قبیل معادله مستقیم، معادله غیر مستقیم، غیر معادله، معادله با تصویر در معنا، معادله در معنای مخالف و عینیت و ذهنیت در معادله تقسیم کرده و نه تنها برای بخش مثالهایی را ذکر می‌کند بلکه در موارد ضروری در مورد نحوه تمثیل و اسلوب توضیحی می‌آورد. بعنوان مثال در بخش معادله با تصویر در معنا می‌نویسد:

"در این گونه معادله، که معمولاً با برخی صناعات ادبی از قبیل مراعات النظیر و تضاد و ... عجین است، شیرینی کلام وقتی به دست می‌آید که به لفظ و معنوی توأمان توجه شود، مانند:

در بهار ما خزان‌ها چون حنا پوشیده است گرچه در ظاهر بهار بی‌خزان داریم ما

سبز بودن رنگ حنا در ابتدا، سپس زرد، نارنجی یا قرمز شدن^۸

در مورد عینیت و ذهنیت در معادله به آوردن دو مثال بسنده می‌کند و نحوه بکارگیری اسلوب را در این ابیات توضیح می‌دهد.

صید خود گوشه نشینان به توجه گیرند دیده منتظران حلقه دام است اینجا

حلقه دام بودن دیده منتظران، تصویر ذهنی است و مخفی شدن صیاد و مراقبت از دام برای کشیدن طناب دام بر صید در وقت مناسب تصویر عینی است.

^۷ صائب تبریزی، هزار گوهر، نوریبخش، ص 17

^۸ هزار گوهر، ص 20

پس از این بخش به ذکر نکته های دیگری در معادله مانند ایهام، وجه شبه، ایهام در کلمه، کاربرد غیر نمادین واژه و ترکیب سازی می پردازد.

در بخش ترکیب سازی که یکی از ویژگیهای بارز اشعار صائب و سبک هندی است، مثال های متعددی آورده و ترکیب های تازه را مشخص کرده که در اینجا با در نظر گرفتن اختصار مقاله به ذکر دو نمونه بعنوان مثال بسنده می کنیم.

مخند ای نوجوان زنهار بر موی سفید من که این برف پریشان سیر برهر بام می بارد

ترکیب: برف پریشان سیر.

با زبان گندمین از بی نوایی فارغم خوشه ای دارم که از خرمن گدایی فارغم

ترکیب: خرمن گدایی: کسی که بر سر خرمن ها به گدایی می رود.

نویسنده در ادامه این بخش، از خصوصیت های دیگر اشعار صائب سخن به میان می آورد و نمونه هایی از غزل های صائب را با بیت های بیشتر از نرم رایج مانند غزل هجده بیتی، بیست بیتی، بیست و سه بیتی را در کتاب خود آورده و سپس نمونه هایی از تکرار قافیه مانند غزلی با مطلع :

کوه سنگین را سبک جولان کند جام بهار پر برآرد لنگر تمکین در ایام بهار

را که در آن قافیه "ایام" پنج بار تکرار شده، آورده است.

نوربخش در ادامه به نکات بسیار دیگری نیز اشاره کرده و برای هر کدام مثالهایی از اشعار صائب و شعرای دیگر همچون سنایی، حافظ و ... آورده است.

نویسنده، در پایان بخش اول کتاب، برخی از جملات بزرگان درباره صائب و سبک او را نوشته است که جهت پربارتر کردن این مقاله به آوردن چند نمونه از آن پرداخته می شود:

عبدالحسین زرین کوب می گوید: « نه مثنوی هایی که به نام "قندهارنامه" و "محمود و ایاز" ساخته اهمیت دارد و نه قصایدی که در ستایش بزرگان عصر گفته است. اهمیت او بیشتر برای غزلهای اوست که در واقع تنها غزل نیست، عرفان و حکمت نیز هست، بعضی از ابیات این غزلها شاهکار ذوق و اندیشه است.»⁹

شفیعی کدکنی در کتاب صورخیال در شعر فارسی می نویسد: « اگر حرکت و تحول شعر فارسی از نظر دگرگونی صور خیال در همه ادوار بررسی شود روشن خواهد شد که استفاده از صورت تمثیل به خصوص در سبک هندی بیش از هر دوره دیگر مورد استفاده شاعران است و استفاده ایشان از تمثیل گاه به حدی زیباست که زیبایی و تاثیر همه انواع خیال را تحت الشعاع قرار میدهد، آن گونه که در شعر صائب می بینیم.»¹⁰

بخش دوم کتاب که بنظر می رسد نامگذاری کتاب نیز با توجه به این بخش بوده، هزار بیت برگزیده از غزلیات شاعر را در بر دراد. این بخش با بیت:

هر که هست از می دیدار تو مست است اینجا

ذره را ساغر خورشید به دست است اینجا

شروع شده و پس از آوردن هزار بیت از اشعار صائب با بیت :

نان تو پخته است به هر جا که می روی

صایب زبان خویش اگر گندمین کنی

به پایان می رسد.

⁹ نوریخس مرتضی، هزارگوهر، ص 59

¹⁰ همان، ص 59

بخش پایانی کتاب هزار گوهر، با عنوان "حلقه چشم غزالان" در برگیرنده‌ی یکصد و سه غزل است از میان سه هزار و صد و شصت و هشت غزل، که در موافقت و نزدیکی با زیبایی شناسی شعر معاصر انتخاب شده است.

آخرین صفحه کتاب نیز به معرفی آثار دیگر نویسنده اختصاص داده شده است.

منابع:

- 1- نوربخش مرتضی، هزار گوهر (منتخبی از اشعار صائب تبریزی با بررسی اسلوب معادله در سبک هندی) چاپ اول، سال 1390
- 2- فیروزکوهی امیری، کلیات صائب تبریزی، انتشارات کتابفروشی خیام
- 3- عباسی محمد، کلیات صائب تبریزی، چاپ سوم 73، انتشارات جواهری
- 4- نعمائی علامه شبلی، شعرالعجم، جلد 3 و 4، دارالمصنفین شبلی اکیدمی، اعظم گره
- 5- Browne, G. Edward, A literary History of Persia, Volumes IV
- 6- غنی پور ملشکاه احمد، مقاله: سبک هندی و مدعیان پیشوایی آن، فصلنامه پژوهشهای ادبی سال 5، شماره 20، تابستان 1378